

HUQUQ NORMALARINI SHARHLASHNING HUQUQ TIZIMIDAGI
O`RNI VA AHAMIYATI

D.A.Xamrayeva

Navoiy viloyati

yuridik texnikumi o`qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada huquq normalarini sharhlashning ahamiyati va turlari yoritildi.

Kalit so`zlar: huquq, huquq normasi, rasmiy va norasmiy sharhlash, normativ va kazual sharhlash. autentlik va legal sharhlash.

Huquq normalarini sharhlashning turlari to`g`risidagi masala huquqni tushuntirish faoliyatining natijalari va sharhlash hujjatlarining yuridik tabiatiga oid masalalar jumlasiga kiradi. Huquqiy normalarning mazmunini tushuntirishning muayyan natijalari sharhlanayotgan hujjatlar hisoblanadi. Ularning amaliyot uchun yuridik ahamiyati sharhlash subyektlarining vakolatlaridan kelib chiqadi. Huquqiy normalarni sharhlashda sharhlovchi subyektlarning roli katta. O`zbekiston Respublikasida huquqiy normalarni sharhlash vakolatiga ega bo`lgan subyektlar quyidagilardan iborat:

- davlat hokimiyati vakillik organlari,
- davlat boshqaruvi organlari,
- sud organlari,
- prokuratura va boshqa organlar,
- jamoat birlashmalari,
- mansabdor shaxslar
- fuqarolar.

Huquqni amalga oshirish o'zaro ichki bog'langan bo'lib o'zaro tarkibiy qismlari bir-birini taqozo qiladigan murakkab jarayon hisoblanadi. Huquqni amalga oshirish natijasida inson huquq va erkinliklari ta'minlanadi, xalqning davlat hokimiyatini

amalga oshirishdagi ishtiroki ta'minlanadi, mulk qo'riqlandai, ijtimoiy va huquq-tartibot mustahkamlanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risidagi" qonuniga ko'ra huquq normalari matni lo'nda, oddiy va ravon tilda bayon etilgan bo'lishi kerak. Loyihaning matni turlicha sharhlash va talqin qilinishlarga olib kelmasligi kerak. Undagi jumalari rasmiy til uslubidan va yuridik atamalardan foydalanilgan holda, umumiy qabul qilingan grammatika, imlo va punktuatsiya [qoidalariga muvofiq tuziladi](#).

Huquq normalarini sharhlash shuningdek sud sohasi uchun ham muhim o'rin kasb etadi. Misol tariqasida, yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabini va bu yerda Prezident tomonidan qabul qilingan qarorida ham alohida huquqni sharhlash to'g'risida band kiritib o'tib ketilgan, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-yanvardagi PQ-4096-son qarorida "Sudyalar va sudlar apparati xodimlarining malakasini oshirish qonunchilikdagi so'ngi yangiliklarning mazmun-mohiyatini yetkazishga, kasbiy, jumladan huquq normalarini sharhlash va qo'llash masalalariga doir ko'nikma va qobiliyatlarni takomillashtirishga qaratilgan". Haqiqatdan ham huquqni to'g'ri talqin qila bilish har bir ma'sul xodimlar uchun, ayniqsa, sudyalar uchun juda muhim hisoblanadi. Bular aholi uchun o'z huquqlarini amalga oshirish uchun tashlangan eng muhim qadam hisoblanadi.

Shuningdek, huquq normalarini sharhlashning o'rni fuqarolik ishlarida ham muhim hisoblanadi. Misol qilib Fuqarolik kodeksining 363-moddasini keltira olamiz. Unda "Sud shartnoma shartlarini sharhlashda undagi so'z va iboralarning asl ma'nosini e'tiborga oladi. Shartnomaning sharti aniq bo'lmasa, uning asl ma'nosi uni boshqa shartlarga va butun shartnomaning ma'nosiga taqqoslash yo'li bilan aniqlanadi. Agar ushbu moddaning birinchi qismida bayon etilgan qoidalar shartnomaning mazmunini [aniqlash imkonini bermasa](#), taraflarning haqiqiy umumiy xohish-irodasi shartnomaning maqsadini hisobga olgan holda aniqlanishi kerak. Bunda barcha tegishli holatlar, shu jumladan shartnoma tuzish oldidan olib borilgan muzokaralar va yozishmalar, taraflarning o'zaro munosabatlarida qaror topgan

amaliyot, ish muomalasi odatlari, taraflarning keyinchalik o'zlarini qanday tutganligi e'tiborga olinadi".Demak, biz har qanday shartnoma yoki normativ-huquqiy hujjat, albatta, sharhlashga muhtoj bo'ladi.

Keyingi masala bu- huquqni sharhlash turlari haqidagi masala – bunda huquqni tushuntirish faoliyati, natijalari va sharhlanayotgan hujjatlarning yuridik tabiati to'g'risidagi masaladir. Ayniqsa, huquqni sharhlash hujjatlari huquq normalari ma'nosini tushuntirishning aniq natijalari sifatida namoyon bo'ladi. Ularning yuridik xususiyati va amaliyotdagi ahamiyati huquqni sharhlash sub'ektlari vakolati bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasida:davlat hokimiyati organlari,davlat [boshqaruvi organlari](#),sud, prokuratura, ichki ishlar vazirligi organlari,jamoat tashkilotlarining markaziy organlari,alohida shaxslar huquqni sharhlash bilan shug'ullanadilar.

Huquq normalarini sharhlash turlarga ajratishda bo'yicha olimlar o'rtasida turlicha qarashlar mavjud. Chunki huquq normasini sharhlash murakkab hodisa bo'lganligi sababli uni turlarga ajratishda ham fikrlar xilma-xilligini ko'rishimiz mumkin. S.S.Alekseev yuridik kuchiga ko'ra huquq normalarini rasmiy va norasmiy sharhlash turlariga bo'lsa, N.P.Azizov huquq normalarini sharhlashni ularni qo'llaydigan subyektiga qarab ikki guruhga ya'ni rasmiy va norasmiy sharhlashga bo'ladi

Rasmiy sharhlash shakli yozma (turli xil hujjatlar) va og'zaki bo'lishi mumkin. Og'zaki shakli nisbatan kam uchraydi. Bu sudya tomonidan jarayon ishtirokchilarining huquqlari va majburiyatlarini tushuntirishda yoki mansabdor shaxslarning tashrif buyuruvchilarni [qabul qilishida ifodalanadi](#).

Rossiyalik huquqshunos olim V.V.Lazerev [fikricha](#), rasmiy sharhlash – bu hujjatlar qaysi davlat organi tomonidan chiqarilsa, ushbu organi sharhlanishi hisoblanib, u autentik sharhlash nomini oladi; agar normativ-huquqiy hujjatlarni tegishli organlari o'zlari chiqarmay, ularga huquqiy hujjatlarni sharhlash majburiyati yuklangan bo'lsa va yangi o'zlari chiqarmagan normativ-huquqiy hujjatlarni sharhlasalar, mazkur sharhlash legal sharhlash deyiladi.

Bundan kelib chiqadiki, rasmiy sharhlash muhim ahamiyatga ega. Chunki rasmiy sharhlash davlat irodasini bevosita namoyon bo`lishiga sabab bo`ladi. 2021-yil 20-aprelda O`RQ 682-sonli “Normativ-huquqiy hujjatlar to`g`risida” gi qonun yangi tahriri qabul qilindi. Ushbu qonunning 55-moddasiga muvofiq, normativ-huquqiy hujjatlarni rasmiy sharhlash normativ-huquqiy [hujjatda noaniqliklar topilgan](#), u amaliyotda noto`g`ri yoki ziddiyatli tarzda qo`llanilgan taqdirda amalga oshiriladi. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari normalariga rasmiy sharhni O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi beradi, deb qayd etib o`tilgan.

Kazual sharhlash individual sharhlash deb nomlanadi. Ushbu sharhlash umummajburiy xarakterga ega bo`lmaydigan, balki normativ-huquqiy hujjatni aniq voqea va jarayon, hayotiy holatga qo`llash uchun mo`ljallangan rasmiy talqin etishdir. Ushbu sharhlash rasmiy hisoblansada, u umummajburiy xarakterga ega bo`lmaydi va muayyan hodisaga nisbatan huquq normasini qo`llash jarayonida amalga oshiriladi. U aniq bir ishni vakolatli organ tomonidan ko`rib chiqilayotgan paytda beriladi va qoida tariqasida aynan ushbu ish uchun majburiy xarakterga ega bo`ladi.

Norasmiy sharhlashni vakolatli davlat organlari emas, aksincha sharhlash maxsus vakolat berilmagan organlar yoki shaxslar tomonidan amalga oshiriladi, sharhlash jarayoni oqibati majburiy xarakterga ega emas. Uning muhim xususiyati shundaki, u qonuniy kuchga ega emas va hech qanday huquqiy oqibatlarga olib kelmaydi. Huquq normalarini norasmiy sharhlash huquq normalarining har tomonlama tushunilishiga xizmat qiladi. Chunki huquq normasi faqatgina davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan sharhlanishi yetarlicha emas, aksincha keng jamoatchilik huquqshunos olimlar, ilmiy tadqiqotchilar, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar tomonidan ham sharhlanishi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa sifatida aytishimiz joizki, huquq normalarini sharhlash maxsus faoliyat bo`lib, uning natijasida huquq normalarining mazmuni to`g`ri va aniq shakllga ega bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. «Adolat», 2018. – 528 b.
2. Ziyoz.uz
3. <https://fayllar.org/loyiha-toshkent-davlat-yuridik-universiteti-v2.html?page=5>